

INTELLEKT VA KREATIVLIKNING RIVOJLANISHI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Boshlang'ich ta'lim metodikasi

*kafedراسi katta o'qituvchisi **Shokir Maxmudov**,*

*1-kurs talabasi **Xoliyorova Xumora***

Tel: +998978476366

Annotatsiya: Maqolada Intellekt va kreativlik nazariyasi, hozirgi yosh avlodda intellektni va kreativlikni rivojlantirish usullari haqidagi fikrlar ilmiy jihatdan yoritib o'tilgan bo'lib, keltirilgan tavsiyalar bolalar aqliy rivojlanishida amaliy yordam beradi.

Kalit so'zlar: Intellekt, sun'iy intellekt, Intellekt koeffitsiyenti, emotsional intellekt, kreativlik, Intellekt testi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miramonovich Mirziyoyevning 6 noyabr 2020 yildagi "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884-son qarorida ...ta'lim sifatini oshirish, ilm-fanni rivojlantirish, bitiruvchilarning bandligini ta'minlash, pedagog xodimlar va olimlarning faoliyat yuritishi uchun shart-sharoitlar yaratish, ta'lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash bo'yicha olib borilayotgan faoliyat ustidan ta'sirchan parlament nazoratini yo'lga qo'yish- deb keltirilgan banlari ham bevosita kelajagimiz egalari bo'lmish yoshlarimizni aqliy rivojlanishiga qaratilgan.

Intellekt-inson va hayvonlarni yangi muhitga moslashishi hisoblanadi. V.Shterni, J.Piaje, D.Veksler va boshqa bir qancha olimlar ham intellektni insonlarni yangi hayotiy sharoitlarga moslashtiruvchi umumiy qobiliyat sifatida qarashgan.

Sun'iy intellekt - olingan ma'lumotlarni umumlashtirib, oldindan taxmin qila olish qobiliyati va shunga mos keladigan dastur yozish.

Psixologiyada intellekt va kreativlik aloqasini tushuntiruvchi 3 ta nazariya mavjud. D.Veksler, G.Ayzenk, L.Termen va boshqa bir qancha olimlar Intellekt va kreativlikni oliy darajadagi insoniy qobiliyatlarining birligi deb bilishadi. Intellekt kreativlikning yuqori darajasi. Bundan kelib chiqib, kreativlikni intellekt hosilasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Yuqori darajadagi Intellekt-- yuqori intellektni, quyi darajadagi Intellekt-- quyi Intellektni yuzaga keltiradi. Insonda Intellekt qanchalik yuqori bo'lsa, unda kreativlik ham shuncha yuqori bo'ladi. Zero, bu tushunchalar bir-biri bilan o'zaro bog'liq.

Bir qancha olimlar intellekt ko'effitsiyentini aniqlash maqsadida bir qancha tadqiqot olib borishgan. Ulardan biri amerikada minglab maktab o'quvchilarini IQ (Intellekt ko'effitsiyenti) ni aniqlab olishgan. Ularni IQ-siga qarab guruhlarga ajratishgan va 30, 40 yil davomida kuzatishgan. Ulardan IQ-si yuqori bo'lgan o'quvchilar yuqori natijalarga, ko'plab yutuqlarga erishgan. IQ-si past bo'lgan o'quvchilar kam yutuqqa erishgan. Biz yuqorida aytganimizdek intellekt va kreativlik bir-biri bilan o'zaro bog'liq. Ammo intellekt va kreativlikni qarama-qarshi qo'ygan olimlar ham bor. Bulardan biri J.Gilvord bo'lib, u o'z nazariyasini ikki xil tafakkur asosida quradi. Bular: konvergent va divergent tafakkurlar. Konvergent tafakkur masalalarni yechishda barcha mavjud usullardan eng maqbulini olish. Konvergent intellekt asosida quriladi.

Divergent tafakkur - turli masalalarni yechishda turli yechimlar qidirish. Divergent kreativlik asosida quriladi. Demak, intellekt va kreativlik umumiy ko'rinishda ikki xil qobiliyatlar bo'lib, ularni ma'lumotlarni qayta ishlash jarayoni bilan bog'lash mumkin. Kreativlik insondagi bor ma'lumotlarni qayta ishlash, ularni cheksiz modelini yaratishdan, intellekt esa shu qayta ishlangan ma'lumotlarni amaliyotda qo'llay olish, atrof-muhitga moslashtirishdan iborat. Biz yuqorida kreativlik haqida so'z yuritdik. Tabiiyki, kreativlik o'zi nima degan savol tug'iladi.

Kreativlik - bu insonning biror yangilik yaratishi, an'anaviylikdan chetga chiqishi, bir so'z bilan aytganda ijodkorlik degani. Masalan: bir stulni oladigan bo'lsak, uning qanday ko'rinishda ekanligini bilamiz. Ammo kreativlik bilan yondashadigan bo'lsak, u boshqacha ko'rinishda bo'lishi mumkin. Oyoqlari to'rtta

emas, balki uchta bo'lishi. Bu insonning kreativlik darajasiga qarab bo'ladi. Insonda intellekt qanchalik yuqori bo'lsa kreativlik ham shunchalik yuqori bo'ladi.

Har bir insonning qobiliyatlari turli yo'nalishda bo'ladi. Kimdir aniq fanlardan, kimdir gumanitar fanlardan qobiliyatlari bo'ladi. Spirmenning fikricha, har bir insonning bir-biridan ajratuvchi qobiliyatlari bo'ladi. Masalan: usta rassomni matematik masalalarni yechishda esankirab qolishi, matematiklarni esa boshqa bir soha oldida ojiz qolishi. Insonlarning umumiy qobiliyatlari ham bo'ladi, ammo shular ichida qaysi yuqori ekanligini aniqlab o'sha sohaga yo'naltirish bugungi kundagi ta'lim- tarbiya jarayonida ko'zga tashlanadigan muammolar sirasiga kiradi.

Agar bolalarning qobiliyatini to'g'ri yo'naltirilsa, ulardan kelajakda intellektual, kreativ mutaxassis chiqadi. Endi emotsional intellekt haqida gapirsak. Ba'zi olimlarning fikricha emotsional intellekt - intellektdan yiroq tushuncha. Lekin shuni aytish lozimki, emotsional intellekt bizni bor xohish va qiziqishlarimizni aktivlashtiradi. Muammolarni kamroq o'ylashga majbur qiladi. Shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Intellekt irsiyatga bog'liqmi? intellekt irsiyatga bog'liq. Bunday deyishga sabab, bir onadan tug'ilgan egizaklarning IQ- darajasi tekshirilganda, natija deyarli bir xil. Xuddi shu egizaklarni boshqa-boshqa oilada tarbiyalanganda baribir natija bir xil. Shunday ekan, bolada intellektni rivojlanishida ijtimoiy muhit emas, balki irsiyat muhim rol o'ynaydi degan fikrlar hozirgacha bahsli masala bo'lib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, kreativlik bu ijodkorlik degani. Har bir insonda intellekt va kreativlik yuqori bo'lishi uchun juda ko'p o'z ustida ishlashi kerak. Insonlarning kasbiy mahorati ham uning kreativ fikrlashi, kreativ yondashishiga bog'liq desak mubolag'a bo'lmaydi. Agar biz har bir bolada intellekt va kreativlikni yaxshi rivojlanishiga o'z hissamizni qo'shsak, muhtaram prezidentimiz Shavkat Miramonovich Mirziyoyev aytganlaridek, uchinchi renesans vakillari yetishib chiqadi. Buning uchun bolalarni qobiliyatini to'g'ri yo'naltirilsa, ular kelajakda o'z kasbining yetuk mutaxasisi bo'lib yetishadi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. А.Х.Югай "Общая психология"--- Ташкент.. 2014
2. Psychology David G. Myers Hope College Holland, Michigan.
3. Davletshin M.G. va boshqalar. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. T., 2004.